

T3-06

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMPOSEX EN EL CARACOL MARINO *Thaisella chocolata*
(MURICIDAE) EN LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ

José Iannacone^{1,2,3}, Lorena Alvarino¹, Carlos Armando Esqueche Angeles¹,
Ahuber Omar Vásquez Aranda¹, Jorge López Bulnes¹ & Luz Genara Castañeda Perez¹

¹Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú. joseiannacone@gmail.com

²Universidad Científica del Sur. Lima, Perú.

³Grupo de investigación One Health-Una Salud. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú.

Objetivo: caracterizar la variación interanual del imposex en el caracol marino *Thasiella chocolata* (Muricidae) en siete localidades de la costa central del Perú. **Método:** se trabajó con una unidad de análisis de 1188 muestras de *T. chocolata* entre 2013 al 2016. La catalogación del imposex fue evaluada con base a los siguientes cuatro indicadores: imposex en las hembras (I%), el índice relativo de longitud del pene (RPLI), el índice del tamaño relativo del pene (RPSI) y el índice de Secuencia del Vaso Deferente (VDSI). **Resultados:** se observó un porcentaje global de Imposex de 36.39%, y una tendencia a la disminución del 2013 al 2016 del % Imposex, RPLI, RPSI y VDSI. El porcentaje de Imposex varió entre 5.88 % hasta 52.10 %. **Discusión:** los índices de severidad con base al RPLI y RPSI presentaron la siguiente secuencia en orden descendente en las siete localidades evaluadas en la costa central del Perú: Chorrillos > Pucusana > San Bartolo > Isla San Lorenzo > Agua Dulce > La Punta > Callao. Finalmente, para el VDSI se observó la siguiente secuencia: Pucusana > La Punta = San Bartolo = Isla San Lorenzo > Chorrillos > Agua Dulce > Callao. **Conclusiones:** se evidenció una reducción de la longitud del pene de hembras, y del RPLI de *T. chocolata* entre los años de evaluación.

Palabras clave: índice relativo de longitud del pene, índice del tamaño relativo del pene, índice de secuencia del vaso deferente, índices de severidad, TBT

Doi: 10.5281/zenodo.7977958

